

SO‘FIZODA IJODIDA DAVR VA SHAXS RUHIYATI TAVSIFI

Gulnavoz Mamadaliyeva

Namangan davlat universiteti o‘qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Muhammadsharif So‘fizoda ijodidagi davr va shaxs ruhiyati tasviri haqida fikr yuritiladi. Shoirning ushbu davr adabiyotida o‘rni, she‘riyati va uning mavzu ko‘lami, so‘z qo‘llash mahoratiga duch kelasiz. Shuningek, So‘fizodaning ma‘rifat jarchisi ekanligiga guvoh bo‘lasiz.

Kalit so‘zlar: ilm-ma‘rifat, jadidchilik, erk, ozodlik, adolat, insof, diyonat, ruhiyat, ozodlik.

Milliy istiqlol sharofati tufayli mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yangilanish jarayoni ijtimoiy hayotning barcha yo‘nalishlarida o‘z aksini topmoqda. Bunda xalqimizning asriy ma‘naviy qadryatlarini tiklash, uzoq va yaqin o‘tmishdagi badiiy merosni o‘rganishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Shaksiz, o‘zbek adabiyoti tarixining har bir davriga oid adiblarning badiiy merosini an‘naviylik, o‘ziga xoslik va individual tarafdin o‘rganish zamon talabidir. Bugungi kunda adabiy merosga bo‘lgan e‘tibor kuchayganligi sababli tadqiqotlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Bu esa milliy qadriyatlarimiz va tariximizni bilishga bosh omil sanaladi.

XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi davrning mavjud tuzum tug‘dirgan nohaqlik, adolatsizliklari shoirlar qalbini tug‘yonga keltirgan. Muhammadsharif So‘fizoda o‘sha davr voqealarini, nohaqlikni ochiq-oydin tasvirlab, hajviyalari bilan Vatanda ro‘y berayotgan fojialarni qalamga oldi. Xalqqa va‘da qilingan erk va ro‘shnolikni ko‘rmagan shoir o‘tkir tanqidiy she‘rlar yoza boshlaydi. Shoirning erk, ozodlik, adolat, insof, diyonat kabi o‘lmas mavzulardagi ijodi xalq ruhiyati kamolotiga ta‘sir etadi.

Masalan, So‘fizoda she‘rlaridan birida:

*Muallimni quvib, maktabni yopgan chustiylar, bizlar,
Berib pora, pristavlarni topgan chustiylar, bizlar.*

deya, haqiqat uchun kurashadi. Kinoya va qochirimlarga boy ushbu she‘rda, bitta shahar aholisi misolida butun Turkistondagi vaziyat tasvirlangan. Davrdagi bunday noodillik, haqiqatsizlik kabi salbiy hollarni So‘fizoda jur‘atkorlik bilan fosh qildi va ularga qarshi nafrat uyg‘ota oldi.

Ushbu davr voqealari Muqimiy qalamida esa quyidagicha bayon etilgan:

*Haykim, ahli tamiz ushbu mahalda xor ekan,
Oldilar har yerda bulbul oshiyoni zog'lar.*

Ushbu parchada shoir zamonaning adolatsizligidan ranjib, hamma o'ziga qulay makonda bo'lishini bulbul misolida ifodalaydi. Bilamiz ko'plab asarlarda bulbul o'z erkinligini har qanday go'zallikdan ustun qo'ygan qush misolida uchraydi. Masalan, ulug' mutafakkirimiz Alisher Navoiy ham o'z ijod namunanasida tutqun shaxs ruhiyati bilan bog'liq quyidagi misralarni keltirib o'tgan:

*Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa,
Bulbulg'a tikondek oshyon bo'lmas emish.*

Zamonasidagi insofsizliklarni o'z asarida yoritgan ma'rifatvarlardan biri Is'hoqxon Ibrat ham ayollar huquqini, erkini himoya qilgan:

*Alhol muhtasib yo'q, bir-ikki qilsa ul do'q,
Ichkuga xalq rog'ib, doim fiyon bo'lubtur.
Mahbuba naqshxonlar, ko'zi qaro juvonlar
Gastinsalarda yurub, sarfi ziyon bo'lubtur.*

Shoirning ushbu she'rida xalqning og'ir hayoti, mustamlakachilarning kirdikorlari aniq ifoda etilgan.

Jadidlarning yana mushtarak maqsadlaridan biri xalqni ilm-ma'rifatli qilish va omma orasida keng targ'ib qilishdir. Bu yo'lda har qanday ta'qiblardan, tahdidlardan cho'chimay, dadil harakat qilgan So'fizoda yangi-yangi maktablar ochib, xalq farzandlarini ilm dargohlariga jalb eta boshlaydi. Jadid shoirlarimiz o'zlari ochgn maktablari uchun darsliklar ham yaratishgan, xalqni g'aflatdan uyg'otuvchi, ma'rifat chaqirig'i bo'lgan ijod namunalari yaratganlar. Bunga misol qilib, So'fizaning o'zi tug'ilib o'sgan Chust shahrida yangi usul maktabini ochgani bunda muhim omil bo'ldi. U maktab tepasiga "Men ul bo'yoqchimanki, maktab xumida rang berib, qora chappalarni o'n ikki oyda oq qilaman" deb yozib qo'yganiga tarix guvohdir.

Shuningdek, So'fizodaning ma'rifatchilikni targ'ib qiluvchi bir qator ijod namunalari mavjud bo'lib, "O'qing onalar", "Gazet to'g'risida", "Quvdi meni johillar" kabi she'rlari shular jumlasidandir.

Bu kabi mazmundagi asarlarni Hamza Hakimzoda, Muqimiy, Sirojiddin Sidqiy, Tavallo, Abdulla Avloniy, Ibrat va boshqa ko'plab bu davr adabiyoti vakillari ijodida ko'rishimiz mumkin. Hamzaning "Atir gul", "Oq gul", "Qizil gul", "Pushti gul",

“Yashil gul” kabi to‘plamlarida ilm-ma’rifatga chaqiriq g‘oyasi bosh o‘rinda turadi. So‘fizoda ham aql va bilim sohibi dilbar ayol qiyofasini chizishga va ayollarning o‘rni ma’rifat yo‘lida qanchalik muhim ekanligini tushuntirishga urindi. Bu kabi harakatlar So‘fizodaning milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyotidagi o‘z o‘rnini ko‘rsata oladi.

Erk va ozodlikni har narsadan ustun tutgan Abdulla Avloniy unga olib boradigan yo‘l ma’rifat ekanligini isbotlaydi::

*Ilm-u donish yaxshi ziynatdur xotin-qiz ahlina,
Qo‘y qadam ilm uyina, tumoru marjonni unut.*

U xalqi uchun ozgina bo‘lsa ham foydasi tegishini istagan kishini ma’rifatga chorlaydi. Uning obrazli ifodasiga ko‘ra, ilm bamisoli bodom ichidagi mag‘iz. Uni qo‘lga kiritish uchun mehnat qilish, chaqib po‘chog‘idan ajratib olish kerak.

Jadidchilik – millatparvarlik harakati faollaridan bo‘lgan Ibrat millat kelajagi, ravnaqini ilmli kishilar ko‘payishida ko‘radi. “Agar bu vijdon, insof ila muhokama qilsak, tavaqqufsiz va taraddudsiz eski maktabalarimiz asoslaridan yiqib, joylariga tartib va taraddudsiz eski maktabblarimiz asoslaridan yiqib, joylariga tartib va intizom bilan yangi usul domlalarining himoyasida bo‘lgan maktabla rva’z etmak lozimdur”, – deb yozadi “Turkiston viloyatining gazetisi”da. Bunga qarshi bo‘lgan kishilar bilan gazeta orqali oshkora va dadil munozaraga kirishadi. Ibrat uqtiradiki, “Maktab bo‘lmasa, bu olamda madaniyat joriy bo‘lmaydi... Dunyo ishi uchun ilm kerak, ilm!”

Is’hoqxon Ibratning quyidagi misrasini ma’rifatga chaqiriq sifatida ko‘rishimiz mumkin:

*O‘qing ilmu hikmat, sizga bu ish katta ibratdur,
Agar ilm o‘rganursiz, barcha ishda sizga nusratdur.*

*Agar ilm o‘lmasa, nodon umri barcha kulfatdur,
Bu ashyoyi jadidi mubaddali asli hikmatdur...*

So‘fizoda xotin-qizlardagi go‘zallikni ma’naviy go‘zallik bilan uyg‘un holda bo‘lishini orzu qiladi. Ayollarni ma’rifat nuri bilan ham shu‘la taratishlarini istaydi, ularni shunga da’vat etadi:

Xonim, suyuqli soching vor, na sud shonasi yo‘q,

Ochib desam so 'zimi ma'rifat nishonasi yo 'q.

*Hilola bengzar u qoshlarki, sendavor anjaq,
Ziyosi millat uchun partavi maxonasi yo 'q.*

Shoir millat ayollarini ilm-ma'rifatli bo'lishga chaqiradi, xalq, millat, vatan taraqqiyoti uchun qayg'uradi:

*Jahon jamilasi o 'lsun adiba o 'lmasa,
Demak, o 'lur u qizning ziynati zamonasi yo 'q.
Nasl taassuf edilmas shu holda, oy qizlar,
Vatanni xalqlarini ma'rifatli onasi yo 'q.*

Shoir jafokash el ahvoliga razm soladi. Umri cho'rilik bilan o'tayotgam ma'suma qizlar, sho'rpehona onalar, och-nahor va yupun kiyingan bolalar uni iztirobga soladi.

Shoirning 1910-yillar she'riyatida zulmatga chulg'angan Vatan tashvishlari turadi:

*Vatan holindan o 'tru ko 'zlarim saqfinda qon og 'lar,
Na yolg 'iz ko 'zlarim majruh o 'lan jismimda jon og 'lar.*

*Yozuq oliy Vatan o 'ksiz kabi bir holda dushmushkim,
Agar tahrir etarsan, xomai mo 'jiz bayon og 'lar.*

Shoir Muhammadsharif So'fizoda o'zbek hajviyoti rivojiga hissa qo'shgan, satira va yumorlari xalqchilligi bilan ajralib turadigan, adabiyot tarixida muayyan o'ringa ega bo'lgan ijodkor sifatida ulkan va lirik iste'dod egasi. Masalan, "O'qing, onalar" deb nomlangan she'rida ma'rifatdan uzoqda savodsiz, omi bo'lib qolayotgan ayollarning huquqini himoya qilgan holda ilm o'rganishga chaqiradi:

*Dod o 'shal olami ruhonidan,
Qildi maishat fuqaro qonidan,
Hurmi edi dini aziz jonidan,
Millat uchun kechmadi o 'z qonidan,
Qumri bilan bulbul-u bedonalar,
Yaxshi o 'qir, siz ham o 'qing, onalar*

She'ning dastlabki misralarida davr ayolining holiga achinish hissi mavjud. Baxti qaroligidan peshonasi sho'r bo'lgan ayollarning xonlarning cho'risiga aylangani, qadrsizlangani ko'rsatilgan, bu holatdan afsus-nadomat chekadi.

Qushlar jahon xalqlar mifologiyasida katta ahamiyatga ega bo'lib, voqealar jarayonida birdaniga paydo bo'luvchi, qahramonlarga yordam beruvchi va vaziyatni keskin o'zgartiruvchi unsur sifatida e'tirof etiladi. Ular, asosan, ilohiyot bilan odamlarning o'rtasidagi ko'priq sifatida, yuksaklik va osmon ramzi timsolida talqin qilingan.

Qushlar timsoli boshqa ko'pgina xalqlar singari turkiy xalqlar mifologiyasida ham ilohiy olam bilan muloqot qiluvchi vosita sifatida ifodalangan. Tasavvuf adabiyotida qush timsoli Tangrisini izlayotgan solik(ning ko'ngli yoki ruhi) shaklida qabul qilinadi.

Qumri ham mumtoz adabiyotimizda sayroqi qush sifatida tasvirlanadi. Bulbul esa Sharq adabiyotida "oshiq" ramzida kelishi nafaqat adabiyotshunoslarga, balki barcha she'riyat muxlislariga ma'lum. Bedana ham insonlarga zavq beruvchi, ovozi yoqimli qushdir. She'rda nomi tilga olingan qushlar obrazi ramziy ma'noda inson xarakterini ifodalagan.

So'fizoda ushbu she'rda "qumri", "bulbul", "bedana"larning ham yaxshi o'qiyotganini nazarda tutgan holda mustamlaka yurtda o'z huquqini bilmay yurgan o'zbek ayoli ana shu "qumri", "bulbul", "bedona"larga qul bo'lib qolishidan tashvishlanadi. Onalar ilmi bo'lsa, oilada tarbiya topayotgan farzandlar dunyoqarashi ham, fitrati va siyrati ham ijobiy tomonga o'zgaradi. Xalqining ziyoli bo'lishini xohlagan, orzu qilgan shoir musaddasning har oxirgi misralarida onalarni o'qishga chaqirmoqda:

*Bir qarangiz yerda ko'kargan giyoh,
Sizga qilur har biri etib nigoh,
Lola kulib, tag'in kular oymu moh,
Umr aziz, joro turib etdi oh,
Qumri bilan bulbul-u bedonalar,
Yaxshi o'qur, siz ham o'qing, onalar.*

Quyidagi misrada esa, ayollarni islom dunyosining bonulari, o'zbek xalqining qorako'zlari deya go'zal ta'riflar orqali ifodalaydi. She'rda ushbu tuzumdan norozilik g'azabi bir kuni quloqlarni kar qilish darajasigacha yetishi va faqat buning davosi ilm-ma'rifat ekanini uqtiradi:

*Millati islomiyaning bonusi,
O‘zbek elining qorako‘z o‘husi.
Kar qilur bir kun jahl og‘usi,
Ilm-u amal ushbu kasal dorusi.
Qumri bilan bulbul-u bedonalar,
Yaxshi o‘qur, siz ham o‘qing, onalar*

So‘fizoda nega aynan onalarni ilm-ma‘rifatli bo‘lishga undamoqda? Hozirgi zamon tibbiyoti bola tarbiyasini ona qornidan boshlash kerakligini uqtiradi. Zero, ziyoli onadan, ziyoli farzand dunyoga keladi. Uzoqni ko‘ra olgan So‘fizoda onalar uchun ham, farzandlar uchun ham eng ma‘qul yo‘l ilm olish ekanini, jamiyat hayotida onalar o‘z o‘rniga ega bo‘lmog‘i lozimligini har bir band oxirida qayta-qayta ta‘kidlaydi. Ma‘rifat egalari qancha ko‘p bo‘lsa, jamiyat ham tez taraqqiy etadi degan g‘oyani ilgari surgan shoir ma‘naviyat va ma‘rifat bobida butun millatning estetik tafakkuri rivojiga hissa qo‘shdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xojiaxmedov A. Aruz lu‘fati. – Toshkent: Sharq, 1998. – B. 4
2. Husaynxon O. Muhammadsharif So‘fizoda. – Namangan: Namangan nashriyoti, 2007. – 110 b.
3. Qosimov B, Axmedov S, Dolimov U. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma‘naviyat, 1999. – 229 b.

